

ЕР ПОЛОТНОСИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

Исломов Акбар Садуллоевич

Тошкент давлат транспорт университети, Темир йўл

муҳандислиги кафедраси ассистенти

[*islomovakbar9184@gmail.com*](mailto:islomovakbar9184@gmail.com)

Annotation: In this article, the requirements for landfill during the construction of the railway network and the principles of storage will be considered.

Анотация: Ушбу мақолада темир йўл тармоғи қурилиши мобайнида ер полотносига қўйиладиган талаблар ва сақлаш тамойиллари кўриб чиқилган.

Keywords: Earth polotnos, railway, otkos, deformation, load, bottom device, elevators.

Калит сўзлар: ер полотноси, темир йўл, откослар, деформация, юк, остки қурилма, кўтармалар.

Кириш қисми: Ушбу мақолада темир йўл изи пастки қурилмасининг асосий элементи ер полотносига қўйиладиган асосий талаблар ва уларни лойиҳалаштиришни кўриб чиқамиз.

Барқарорлиги, мустаҳкамлиги ва техник ҳолатига кўра ер полотноси поездларнинг темир йўлларда қатнайдиган барча типдаги вагонлар ва локомотивлар учун белгиланган энг катта конструкцион тезлик билан хавфсиз ва бир текис ҳаракатланишини таъминлаши лозим.

Методлар бўлими: Йилнинг исталган вақтида мавсумий об-ҳаво ноқулай шарт-шароитлари, алоҳида грунтларнинг хоссалари, иқлимий ва гидрогеологик шарт-шароитлардан қатъи назар ишончлилик, барқарорлик ва мустаҳкамликни, шунингдек поездлар ҳаракатининг хавфсизлиги, муддати ва узлуксизлигини таъминлаш ер полотносига қўйиладиган асосий эксплуатация

(фойдаланиш) талабидир. У оқар ва турар сув, шамол, ҳарорат ўзгаришлари ва атмосферадаги намлик каби омиллар таъсиридан ўзгармаслиги шарт.

Ер полотносига ҳаракатдаги таркибдан ўқ юкламалари таъсир кўрсатиб, поездлар ҳаракати тезлиги нақадар юқори бўлса, бу қиймат шунчалик катта бўлади. Ушбу юкламалар таъсирида ер полотноси жиддий ва номутаносиб қолдиқ деформациялари ва чўкишларга мойил бўлмаслиги керак. Нормал ишлаш учун максимал юк ташиш тиғизлиги, поездларнинг энг катта тезлик билан ҳаракатланганида ва ҳаракатдаги таркибдан ер полотносида фақат қайишқоқ деформациялар юзага келиши зарур [1].

Ер полотноси тўғри қурилган, зичланган бўлиб, зарур сув кетказиш, дренаж-қуриштиш, мустаҳкамлаш ва тутиб туриш иншоотларига эга бўлиши керак. Бунда йўлнинг географик жойлашуви билан боғлиқ турли-туман гидрогеологик, иқлимий, сейсмик ва бошқа омилларни ҳисобга олиш талаб этилади.

Ер полотносини шундай лойиҳалаштириш, қуриш ва сақлаш керакки, унинг барқарорлиги йилнинг исталган вақтида, шу жумладан у қурилган грунтлар узоқ муддатли ёмғирлар, қорнинг тез эриши, откослар олдида сув йиғилиб-туриб қолиши, баҳорги сувлар ўтиши ва бошқа табиий ҳодисаларнинг ўта ноҳуш таъсирига дуч келганида ҳам етарли бўлиши лозим.

Ер полотносининг унинг нотўғри лойиҳалаштирилганлиги, қурилганлиги, яхши жорий сақланмаганлиги, ўз вақтида таъмирланмаганлиги билан боғлиқ нуқсонлари доимо поездлар ҳаракати тезликларининг чекланиши, линиялар ўтказиш имкониятининг пасайиши, катта танаффуслар юзага келишига, ҳатто ҳалокатлар юз бериши, кўплаб одамлар ҳалок бўлиши ва моддий зарар келтирган поездларнинг издан чиқиб кетиши ва тўқнашиб кетишларига олиб келган.

Темир йўл транспортининг аниқ ва равон ишлаши алоҳида аҳамиятга эга. Тезликларнинг пасайиши, ҳаракатда танаффуслар пайдо бўлиши, айниқса ер полотносининг техник ҳолати ёмонлиги туфайли поездларнинг авариялари ва ҳалокатларига йўл қўйиб бўлмайди. Ер полотносининг кутилмаганда жиддий нуқсонлари пайдо бўлишига қарши кураш олиб бориш талаб этилиб, бундай ҳоллар эски баланд қўтармалар, дарё ва ботқоқликларда ётқизилган қўтармаларда пайдо бўлиши мумкинлигини унутмаслик керак.

Фойдаланиш (эксплуатация) чоғида ер полотносида кутилмаганда деформациялар пайдо бўлиб, унинг барқарорлигини поездлар ҳаракатининг тўхтаб қолишига сабаб бўлган ҳолда бузса, бу ер полотносига қараш вазифаси топширилган ишчи-хизматчилар унда касалликлар пайдо бўлиб, ривожланганини ўз вақтида аниқламаганликларини билдиради. Грунтлар механикаси соҳасидаги бугунги кун ютуқлари, муҳандислик-геологик тадқиқотларнинг индустриаллашуви ва фойдаланиш тажрибаси касалликлар ривожининг олдини олиб, ер полотноси касалликларининг нуқсонга айланиб кетишининг олдини олишга қаратилган техник чора-тадбирларни ўз вақтида ишлаб чиқиш ва амалга ошириш имконини беради.

Ер полотносини сақлаш иши топширилган йўл хўжалиги ишчи-хизматчиларининг энг муҳим вазифаси ундан техник жиҳатдан тўғри фойдаланиш ва жорий сақлаш ва таъмирлаш ишларини унинг ишончли, соз ишлашини таъминлаб, турғун бўлмаган жойлар пайдо бўлишининг олдини оладиган тарзда амалга оширишдан иборат.

Мунозара бўлими: Лойиҳа ва қурилиш ташкилотларининг мажбурияти - ер полотносини тежамкор лойиҳалаштириб, уни тез ва сифатли қуришдир. Оқилона тежамкорлик ер полотносини қуриш ва сақлаш ишларининг қийматини унинг сифати, барқарорлиги ва узоқ муддат хизмат қилишига зарар етказмаган ҳолда турли чоралар ёрдамида камайтиришни талаб қилади.

Қуриш, шу билан бирга жорий сақлашда ҳам атроф-муҳит, ҳамда ер полотноси ишлаш шароитларининг барча хусусиятларини техник-иқтисодий нуқтаи назардан тўғри ҳисобга олиш зарур.

Янги қурилаётган темир йўллар ва иккинчи йўллар учун ер полотносининг устки кенглиги Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган Қурилиш қоида ва меъёрлари талабларига мос бўлиши керак. Ер полотно бровкаси сув оқиш жойларида кучли шамол вақтида тўлқин кўтарилишининг максимал баландлигидан 0,5 м юқори бўлиши керак [3].

Ер полотносига, шу билан бирга, йўлнинг юқори қурилмасини таъмирлаш ва ундан фойдаланиш учун зарур барча шарт-шароит яратиш, унга сарф-харажатларни жиддий камайтириб, барқарор ҳолатини таъминлаш каби қўшимча талаб қўйилади.

Натижалар бўлими:Шундай қилиб, ер полотноси жавоб бериши керак бўлган асосий талаблар қуйидагилардан иборат:

- ер полотноси мустаҳкам ва барқарор, ишончли бўлиб, узоқ муддат хизмат қилиши шарт;

- ер полотноси конструкцияси шундай бўлиши керакки, уни жиҳозлаш, таъмирлаш ва сақлаш харажатлари минимал, ишларнинг механизациялаш ва автоматлаштириш даражаси эса максимал даражада бўлсин;

- ер полотноси, ундаги мосламалар ва отвод полосаларининг барча юзалари режалаштирилиб, ёғин-сочин сувлари ҳеч ерида йиғилиб қолмайдиган бўлиши, улар максимал даражада чеккага ёки махсус сув кетказиш иншоотларига оқизиб юборилиши ҳамда грунтга (тупроққа) минимал тарзда сингиши таъминланиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Темир йўл изи. Расулев А.Ф., Овчинников А.Н., Кузнецов И.И. Тошкент. ТошТЙМИ. 2016. – 142 б.
2. Основы устройства и расчетов железнодорожный пути. Под ред. С.В. Амелина, Т.Г. Яковлевой. М.: Транспорт, 1990. – 367 с.
3. Правила технической эксплуатации железной дороги РУз. Утв. Узгосжелдорнадзором от 13.08.01г. Т.: ОАО «Темирйулчи», 2001. – 159 с.